

JAHONDA REKREATSION RESURLAR VA TURIZMNING EKSTREMAL TURLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi Turizm yo'nalishi 3-bosqich talabasi
Rustamov Xayotbek

Annotatsiya: Ushbu maqola jahonda rekreatsion resurslar va turizmning ekstremal turlarini rivojlantirish istiqbollari to'g'risida so'z yuritadi.

Annotation: This article discusses the prospects for the development of recreational resources and extreme forms of tourism in the world.

Kalit so'zlar: rekreatsiya, resurs, ekstremal turizm, sayyohlik sohasi, rivojlanish

Turizm va rekreatsiya zamonaviy jahon iqtisodiyotining eng yirik, yuqori daromadli va dinamik tarmoqlaridan biridir. Turizm iqtisodiyotning etakchi va jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri bo'lgan mamlakatlardan farqli o'laroq, turizmning Qozog'iston iqtisodiyotini rivojlantirishga qo'shgan hissasi hali ham ahamiyatsiz.

Iqtisodiyot sektori va faoliyat turi sifatida dam olish va turizm aniq resurs yo'nalishiga ega bo'lgan sanoat va faoliyat turlari guruhiga bo'linadi. Turistik va rekreatsion resurslar turistik va rekreatsion salohiyatning eng muhim tarkibiy qismidir.

"Rekreatsion resurslar" tushunchasining uslubiy mohiyati L.Andreyev tomonidan berilgan ta'rifda ochib berilgan. Rekreatsion resurslarga tabiiy, tabiiy-texnikaviy va ijtimoiy-iqtisodiy geotizimlar hamda ularning rekreatsion iqtisodiyotni tashkil etish uchun mavjud texnik va moddiy imkoniyatlar bilan foydalanish mumkin bo'lgan elementlari kiradi.

Rekreatsiya resurslari rekreatsiya faoliyatini hududiy tashkil etish, rekreatsiya zonalarini va markazlarini shakllantirish, ularning ixtisoslashuvi va iqtisodiy samaradorligiga ta'sir qiladi.

Keyingi uch o'n yillikda iqtisodchilar, geograflar, boshqa mutaxassisliklar olimlari ushbu kontseptsiyaning mazmunini doimiy ravishda takomillashtirdilar.

Shunday qilib, A.Vladimirov ta'rifiga ko'ra. Gidbut va A.G. Mezentsev rekreatsion resurslarni belgilaydi - bu ma'lum ijtimoiy, iqtisodiy va texnik sharoitlarda insonning rekreatsion faoliyati uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan tabiat va madaniyat ob'ektlari va hodisalari.

T.V. Nikolaenko rekreatsion resurslarni tabiiy muhitning tarkibiy qismlari va ijtimoiy-madaniy xususiyatga ega bo'lgan hodisalar sifatida izohlaydi, ular ma'lum xususiyatlar tufayli rekreatsion faoliyatni tashkil qilish uchun ishlatilishi mumkin .

Kvartalnova va I.V. Zorina, rekreatsion resurslar - turistik resurslarning bir qismi bo'lib, ular tabiiy va antropogen geotizimlar, jismlar va tabiat hodisalari, rekreatsion faoliyat uchun qulay xususiyatlarga va iste'mol qiymatiga ega bo'lgan va odamlarning ma'lum bir kontingentining dam olishini tashkil etish va rehabilitatsiya qilishda foydalanish mumkin bo'lgan artefaktlardir. Mavjud texnologiya va mavjud moddiy resurslardan foydalanishdan belgilangan vaqtda .

Ilmiy adabiyotlarda rekreatsion resurslar deganda landshaft yaxlitligining uyg'unligini tashkil etuvchi, to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita iste'mol qilinadigan tabiiy majmualar va tarixiy-madaniy meros ob'ektlarining tarkibiy qismlari majmui tushuniladi. foydali ta'sirga ega, insonning jismoniy va ma'naviy salomatligini saqlash va tiklashga yordam beradi.

“Rekreatsiya resurslari” tushunchasining yuqoridagi ta’riflarini tahlil qilib, muallif rekreatsion resurslarni tabiatning ob’ektlari va kuchlari, madaniy va tarixiy meros obyektlari, shuningdek, inson faoliyatining natijalari sifatida ko‘rib chiqadi, ularda tizimni tashkil etuvchi yetakchi omillar sifatida ishtirok etadi. dam olish faoliyatining turli turlari va shakllarini rivojlantirish. "Rekreatsiya resurslari" tushunchasining xususiyatlari orasida:

- rekreatsiya resurslari tarkibining sifat jihatidan xilma-xilligi;
- sifat va miqdor jihatdan tugallanishi, yangilanishi va ishlab chiqarish muddati;
- ularning faoliyati davomida tizimli ta'sirning mavjudligi;
- parametrlari noqulay bo'lishi uchun mo'ljallangan har qanday tabiiy omillar bilan cheklanganlik.

Ayrim olim-geograflarning tanqidiga qaramay, mahalliy fanda "rekreatsion resurslar" tushunchasi yaxshi rivojlangan bo'lsada, turistik resurslar haqidagi ta'limot mavjud va muvaffaqiyatli rivojlanmoqda.

Turistik faoliyat, rekreatsion kabi, resurslardan maqsadli foydalanishga asoslanadi, bu holda turistik. Bir qator mualliflar (M.B.Birjakov, V.A.Kvartalnoe, I.V.Zorin va boshqalar) turistik resurslarni turistlar uchun mavjud bo'lgan, ularning qiziqishi ob'ekti bo'lgan va turizm jarayonida yuzaga keladigan ehtiyojlarni qondirishga qodir bo'lgan resurslar deb hisoblaydilar.

Turistik resurslar miqdoriy jihatdan cheklangan va sifat jihatidan farqlanadi. Ular takror ishlab chiqarish uchun katta xarajatlarni talab qiladigan tovar sifatida ishlaydi. Turizm resurslaridan nafaqat turistlar, balki turistik korxonalar ham foydalanadilar. Bu, ayniqsa, turizm infratuzilmasi ob'ektlari bilan ifodalanadigan ijtimoiy-iqtisodiy turizm resurslariga taalluqlidir.

Turizm maqsadlarida turistik resurslardan foydalanishning asosi turistik qiziqish - ob'ektiv ma'lumot olish istiqbollari, ijobiy his-tuyg'ular va turistning ma'lum bir turistik xizmat yoki mahsulotga bo'lgan mavjud ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlaridir .

Rekreatsion va turistik resurslarga ta'rif berishda tabiiy, ijtimoiy, tarixiy va madaniy komponentlarni, odamlarning (turistlarning) iste'moli va ehtiyojlarini qondirishga qaratilishini hisobga olgan holda, biz ushbu tushunchalarni ma'no jihatidan yaqin va kelajakdagi tushunchalar deb hisoblashimiz mumkin. Bu ish ushbu atamalarni yagona tushuncha sifatida ifodalaydi - turistik va rekreatsion resurslar.

Shunday qilib, turistik va rekreatsion resurslar ostida muallifning o'zi turistik va rekreatsion faoliyatning har xil turlari uchun zarur shart bo'lgan va yuzaga keladigan ehtiyojlarni qondirishga qodir bo'lgan tabiiy-iqlim, tarixiy-madaniy va ijtimoiy-iqtisodiy ob'ektlar va hodisalarni tushunadi.

Turistik va rekreatsiya resurslari turistlarning turli talab va ehtiyojlarini qondira oladigan tabiiy va ijtimoiy sharoitlar bilan belgilanadigan turistik mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirish imkonini beradi. Ular iqtisodiy tovar sifatida ham, takror ishlab chiqarish uchun katta xarajatlarni talab qiluvchi tovar sifatida ham harakat qiladi. Iqtisodiy nuqtai nazardan turistik va rekreatsion resurslar turistik mahsulotni ishlab chiqarish omillari sifatida ishlaydi, chunki ularning farqlanishi iqtisodiy foydalanish natijalarida farqlarni keltirib chiqaradi.

Turistik va rekreatsion resurslar turistik va rekreatsion salohiyatning asosi bo'lib xizmat qiladi.

Xuddi "turistik resurslar" va "rekreatsion resurslar" tushunchalari misolida ko'pgina mualliflar "rekreatsion salohiyat" va "turistik salohiyat" tushunchalarini birlashtiradilar.

Shunday qilib, S.R. Erdavletov, A.A. Begembetova, A.S. Nysanboev, rekreatsion potentsial - bu ma'lum bir hududda rekreatsiya faoliyatini tashkil etish uchun tabiiy va madaniy-tarixiy shartlar yig'indisidir.

I.V. Zorin va V.A. Rekreatsion potentsial deganda rekreatsion resurslar mavjudligidan kelib chiqqan holda aniqlanadigan turistlarning haqiqiy va maksimal mumkin bo'lgan soni o'rtasidagi nisbat tushuniladi. Biroq, L.S. Kuskov bu ta'rifni mutlaqo to'g'ri emas deb hisoblaydi, chunki u faqat tabiiy rekreatsion resurslarni nazarda tutadi va madaniy va tarixiy resurslarni hisobga olmaydi.

M.A. Stebenkovning ta'kidlashicha, hududning rekreatsion salohiyati ma'lum bir hudud bilan chegaralangan tabiiy muhandislik, texnik va madaniy-tarixiy ob'ektlar, moddalar va sharoitlar majmuasini o'z ichiga oladi, bu hududning turizmning turli turlarini rivojlantirish uchun yaroqliligini birgalikda aniqlaydi, imkoniyat yaratadi. turli xil dam olish tadbirlari, davolash va rehabilitatsiya uchun.

Ko'pincha rekreatsion potentsial hududda nafaqat mahalliy aholi uchun noyob yoki qiziqarli ob'ektlarning mavjudligini o'z ichiga oladi. Biroq, rekreatsion potentsial belgisi sifatida o'ziga xoslik majburiy emas, balki faqat kerakli variantdir.

Turizm salohiyatining muhim elementi turizm va rekreatsion resurslardan tashqari turizm va rekreatsion faoliyat uchun ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlardir,

ya'ni. turistik infratuzilma, shu jumladan mehnat, axborot, moddiy-texnikaviy va boshqa elementlar.

Turizm va rekreatsion resurslar va turizm salohiyati turizm-rekreatsion klasterning asosini tashkil qiladi, bu turistik mahsulotni yaratish va turistik xizmatlar ko'rsatishda o'zaro ta'sir qiluvchi tashkilotlar va organlarning geografik jihatdan jamlangan majmui sifatida tushuniladi.

Ikkala tushunchaning ta'riflarining xilma-xilligi va ayni paytda umumiyligi bizga ushbu ishda "turistik va rekreatsion potentsial" atamasini qo'llash huquqini beradi, bunda biz turistik va rekreatsion resurslar va turistik infratuzilma ob'ektlari yig'indisini nazarda tutamiz. turistlarni jalb qilish va ularning dam olish va sayohatga bo'lgan ehtiyojlarini o'z vaqtida qondirishni ta'minlash, shuningdek, turistik-rekreatsion klasterni shakllantirishga qodir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Fayzieva S. H. Osnovnie napravleniya razvitiya turizma v Uzbekistane. // Ekonomicheskiy vestnik Uzbekistana. № 3–4, 2017.
2. Alexunin V.A. Marketing: Darslik.-M.: Dashkov va K, 2006.
3. Belyaev V.I. Marketing: Darslik.-M.: KNORUS, 2007 yil.
4. Balabanovskiy S.A. Fokus-guruh usuli. - M.: Nikolo - M, 2001 yil.
5. Vladimirov A.N. Marketingga oid eng yaxshi esse.-M.: Feniks, 2001 yil.
6. Polovtseva F.P. Tijorat faoliyati.: Darslik.-M.: INFRA-M, 2005 yil.